

TA'LIM SIFATINI OSHIRISH USULLARI VA O'QITISH SHAKILLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6602411>

Baxtiyorova Munira Mansur qizi

Nukus davlat pedagogika instituti

Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi

2 – kurs talabasi

“Ta'lim to'g'ri, to'liq, aniq va mustahkam bo'lishi kerak”

Komenskiy.

Annatsiya: *Ushbu maqolada ta'lim to'grisidagi yangi qarorlar, ta'lim texnologiyalari, ta'limni amaliy xayot bilan bog'lash va o'qitish usullar haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Ta'lim, o'qitish, ta'lim texnologiyalari*

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev shunday deydi: O'qituvchilarning eng muhim vazifasi – yosh avlodga puxta ta'lim berish, ularni jismoniy va ma'naviy yetuk insonlar etib tarbiyalashdan iborat. Zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish, chinakkam ma'rifat va yuksak madniyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak. Shunday ekan bolalarimiz kitob o'qishi kerak. Kitob o'qigan odamdan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Kitobsiz kelajak yo'q. Prezidentimiz hozirgi kunda ta'lim sohasiga juda katta e'tibor qaratmoqda. Mamlakatimizda Ta'lim to'g'risidagi qonun dastlab 1992 yilda qabul qilingan, 1997 yilda esa yangi tahrirdagisi qabul qilingan edi. 2020 yil 23 setabrda qabul qilingan “Ta'lim to'g'risidagi” Qonunda ta'lim sohasida hozirgi davirda amalga oshirilgan o'z aksini topadi. Qonun loyihasini takomillashtirish davomida 238 norma va qoida qayta ko'rib chiqildi, idoraviy normative – huquqiy hujjatlarni qisqartirish imkoniyatidan foydalangan holda 123 ta norma loyiha tarkibidan chiqarildi hamda 54 ta to'g'ridan to'g'ri amal qiluvchi modda bilan almashtirildi.

Texnologiya – bu berilgan porametrlarga mos keladigan mahsulot olishga yo'naltirilgan dastlabki materiallarni o'zgartirish jarayoni va uslublarining yig'indisi. Pedagogik texnologiya kopyuter va texnologik vositalarni qo'llash emas, bu ta'lim samaradorligini oshiradigan fakto'rlarini taxlil qilish yo'li bilan umumta'lim jarayonini optimallashtirish usullarini ishlab chiqish va prinsiplarini aniqlash. Yangi texnologiyalar ta'limda katta imkoniyatlarni ochadi. Ro'y berayotgan sifat o'zgarishlar shuni ko'rsatadiki, odat bo'lgan tushuntirishda “o'rgatish” jarayoni o'qituvchilarning kasbiy imkoniyatlari chegarasidan tashqari

chiqib keta boshladi. Biz o'quvchilarimizni hayotga, jamiyat qurilishida qatnashishga tayyorlaymiz. Shuning uchun ta'lim amaliy hayot bilan bog'lanishi kerak. Hozirgi paytda nazaryani amaliy hayot bilan bog'lash prinsipi alohida ahamiyatga ega. Shunga ko'ra, uni ta'lim tarbiya ishining hamma yo'nalishlarida amalga oshirish zarur. Abu Nasir Farobiy har qanday fanni ikki qismga, amaliy va nazariy qismga ajratadi. Mana shu qismlarni qisqacha sharhlashda ulardan hayotda foydalanish imkoniyatlarini hisobga olgan. Uning amaliy va nazariy qismlarga bergan ta'riflaridan ta'limni amaliy yo'nalishda olib borish va hayotga, kishilarning kundalik faolyatiga bog'lash fikri tug'ildi. Demak ta'lim jarayonida amaliy qismga ham e'tibor berish kerak ekan.

Ta'lim jarayonining samaradorligi o'qitish usullariga ham bog'liq. Turli dars tuzilmalaridan yanada samaraliroq foydalanish yo'larini izlashda darsda o'quvchilar o'quv faoliyatlarini tashkil etish shakllari alohida ahamiyatga ega bo'lmoqda. Pedagogik adabiyotlar va maktab amaliyotida asosan uchta shunday shakllari qabul qilingan – ommaviy, guruhli va individual. Ta'limning ommaviy shakli sinfdagi jami O'quvchilarning o'qituvchi rahbarligi ostida bii^alikda harakatlarini ko'zda tutadi. Guruhli shaklida esa o'quvchilar 3–6 kishidan iborat guruhlar yoki juftliklarda ish olib boradilar. Guruhlar uchun topshiriqlar bir xil yoki turlicha bo'lishi mumkin. Individual shakli har bir o'quvchining alohida mustaqil ishlashini ko'zda tutadi. O'qitish frontal shaklida, o'qituvchi bir vazifa ustida ishlayotgan butun sinf o'quv faoliyatini boshqarib boradi. U O'quvchilarning hamkorliklarini ta'minlaydi va hainma uchun bir bo'lgan ish sur'atini belgilaydi. Frontal ishlashning pedagogik samaraliligi ko'p jihatdan o'qituvchining butun sinfni nazorat qila bilishiga va shu bilan bir vaqtda har bir o'quvchining ishini ko'zdan qochirmasligiga bog'liq bo'ladi. O'qish guruhli shaklida o'qituvchi sinf o'quvchilari guruhlari o'quv- o'rganish faoliyatlarini boshqaradi. O'quvchilarni zvenoli, brigadali, birlashtirish-guruhli va differensiyalangan guruhlariga taqsimlash mumkin. O'qish zvenoli shakli o'quvchilar doimiy guruhi o'quv faoliyatini tashkil etishni ko'zda tutadi. Xulosa qilib aytish mumkinki hozirgi kunda ta'lim sohasiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Darsning samaradorligi uning puxta tayyorlanganligi va samarali tashkil etilganligi bilan bog'liq. Yaxshi rejalashtirilmagan, yetarlicha o'ylab chiqilmagan, shoshilinch tuzilgan va o'quvchilar imkoniyatlariga moslashtirilmagan dars sifatli bo'la olmaydi. Shuning uchun dars jarayonini yaxshi tashkil qilish o'qituvchining mahoratiga bog'liq. Ta'lim jarayon sifatida bilimlar, ko'nikma va malakalarning ma'lum yig'indisini, faoliyat va munosabatlarning tegishli tajribasini o'zlashtirishda erishilgan darajadir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. R. Mavlonova, N. Raxmonqulova, N. Voxidov, K. Matnazarov "Pedagogika" (Umumiy pedagogika nazaryasi va amalyoti) Toshkent - 2013.
2. M.To'xtaxo'jayeva, S.Nishonova "Pedagogika" Toshkent-2010
3. Hoshimov K, Nishonova S, "Pedagogika tarixi" Istiqlol nashryoti 2005.